

**RIVOJLANISH MARKAZLARIDA OLIB BORILADIGAN ISH JARAYONI
VA UNING MUHIM VAZIFALARI**

Mahmudova Zulfiya Homidovna

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim kafedrası dotsenti

Abdug'aniyeva Mehribon Shuhrat qizi

Namangan Davlat Pedagogika Instituti Maktabgacha ta'lim yo'nalishi 1-bosqich
talabasi

Tel:99 473 29 01

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlanish markazlarining "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi asosida shakllantirish va bolalarning ta'lim faoliyatidagi o'rni, jihozlanishi, nomlari, ta'limiy-tarbiyaviy ahamiyati, mazmuni hamda guruh xonalarida to'g'ri joylashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan .

Bundan tashqari maqolada rivojlanish markazlari bolaning mustaqil faoliyat yuritishi uchunasosiy muhit ekanligi bunda tarbiyachi faqat rahbarlik qilishi ko'rsatilgan. Markazlardagi faoliyatlarda asosan o'yindan foydalanish tavsiya etilgan.

Kalit so'zlar: rivojlanish markazlari, " Ilk qadam", guruh xonalar, o'yin, pedagog, bola, didaktik materiallar, rivojlantiruvchi muhit.

O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tizimining mazmunini yangilash ta'lim tarbiya jarayonining individuallasuvi, pedagogning bolalar bilan shaxsga yo'naltirilgan muloqotini ta'minlashni nazarda tutadi. Bugungi kunda bolalar maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashtirilmaslik kerak, aksincha maktabgacha ta'lim tashkiloti har bir bola uchun uning qobiliyati, imkoniyati, ruhiy va jismoniy holatlarini e'tiborga olgan holda zarur sharoitlarni yaratishga intilishi kerak. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlanish markazlarini yaratish ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatni tashkil etishning muhim omili hisoblanadi. Guruh xonasida rivojlanish markazlarini yaratishda maktabgacha yoshdagi bolalarni rivojlanishida

o'yin faoliyatining yetakchi rolini hisobga olib, bu o'z navbatida har bir bolaning emotsional holatini yaxshilaydi, ularning ijobiy histuyg'ularini, dunyoga, odamlarga, o'z-o'ziga bo'lgan munosabat kompetensiyalarini rivojlantirish, o'zaro hamkorlikda bo'lish kabi maktabgacha ta'lim maqsadlari amalga oshiriladi. MTT guruhlaridagi rivojlanish markazlari – bu pedagogik jarayonni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan estetik, psixologik-pedagogik shartlar majmuasi bo'lib, o'quv muhiti oqilona tashkil etilgan, turli xil o'yin va o'quv materiallari bilan ta'minlangan rivojlantiruvchi muhit. Tashkil etilgan rivojlanish markazlarida maktabgacha yoshdagi bola faol bilimga asoslangan ijodiy faoliyatga jalb qilinadi, uning qiziqishi, tasavvuri, aqliy va badiiy qobiliyatlari, muloqot malakasi rivojlanadi, eng muhimi – shaxsning uyg'un rivojlanishi amalga oshiriladi. Guruhdagi rivojlanish markazlari maktabgacha yoshdagi bolalar uchun juda muhim bo'lib, jihozlangan rivojlanish markazlaridagi faoliyat bolalarning qiziqishlarini namoyon etish, atrof-olamni ixtiyoriy ravishda o'rganish, borliqdunyoni ijodiy tasavvur etishga harakat qiladilar. O'yin maktabgacha yoshda yetakchi faoliyatdir. O'yin orqali ta'lim olish bolalarni ta'lim olishi va rivojlanishining yondashuvlaridan biridir. O'yin - bu bolani o'zini va atrofidagi dunyoni o'rganishga undashning tabiiy usuli. O'yin bolaning shaxsiyati, uning bilish, ijtimoiy-hissiy, ijodiy va jismoniy jihatlarini rivojlantiradi. O'yinda bolalarning tengdoshlari va pedagogi bilan o'zaro munosabati nutq va ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga yordam beradi, uning motorikasi takomillashib boradi. O'yin boshqa bolalar bilan hamkorlikda ta'lim olish imkoniyatini yaratadi, ularga tavakkal qilish, xato qilish va qiyinchiliklarni yengish imkonini beradi. Va, eng muhimi, o'yin ta'lim olishni quvonchli qiladi, bolalarning tasavvurini va ijodkorligini rivojlantiradi. O'yin har xil bo'lishi mumkin - bolaning yoki bolalar guruhining tashabbusi bilan to'laligicha erkin, pedagogning minimal yoki to'liq ishtirokisiz - pedagog tomonidan tashkil etilgan va uning ko'rsatmalari yordamida amalga oshiriladi. Erkin o'yinning

ahamiyatini tushunish va e'tirof etish bilan birga, uyushgan o'yinda pedagogning hal qiluvchi rolini ham tan olish kerak.

Rivojlanish markazlarida ta'limiy, rivojlantiruvchi, tarbiyaviy, rag'batlantiruvchi va kommunikativ funksiyalarning mazmuni

● Rivojlanish markazlarining mazmuni madaniy-tarixiy qadriyatlarga, milliy an'analarga, tabiat va iqlim bilan belgilanadigan xususiyatlarga mos kelishi kerak. Rivojlanish markazlarining mazmuni atrof-muhit haqidagi dastlabki g'oyalarning asoslarini yaratishi, bolaning muvaffaqiyatli ijtimoiylashuviga yordam berishi lozim.

● Makondan egiluvchan va variativ foydalanish talab qilinadi. Rivojlanish markazlari bolaning ehtiyojlari va manfaatlariga xizmat qilishi kerak.

● Rivojlanish markazlarini tashkil etishda bolalarning yosh xususiyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish.

● Oy va hafta mavzusiga qarab rivojlanish markazlarida materiallar o'zgaradi.

● Rivojlanish markazlari shunday tashkil etilganki, bu yerda har bir bola yoqtirgan vazifasini bajarish imkoniga ega. Markazlarda jihozlarni joylashtirish bolalarning umumiy qiziqishlariga ko'ra kichik guruhlariga bo'linib olishiga imkon beradi (qurilish, chizish, qo'l mehnati, teatr va o'yin faoliyati, tajriba-sinov va h.k.). Majburiy jihozlarga bilish faoliyatini faollashtiruvchi materiallar kiradi: ta'limiy o'yinlar, texnik qurilmalar, o'yinchoqlar va boshq.

● Ko'rgazmali qurollar va o'yinchoqlar bolalarga erkin harakatlanishga xalaqit bermaydigan qilib joylashtiriladi.

● Bola atrofida maxsus rivojlantiruvchi muhit yaratiladi, unda u yashaydi va mustaqil o'rganadi.

● Bolalarning erkin faoliyati ularni mustaqil izlanishga, tadqiqot jarayoniga qo'shilishga, pedagogdan tayyor bilimlarni olmaslikka yordam beradi. Bu ularga qiziquvchanlik, tashabbuskorlik, mustaqillik, o'zlarini ijodiy namoyon etish qobiliyati kabi fazilatlarini rivojlantirishga imkon beradi.

- Pedagogning haftalik rejasi rivojlanishning barcha yo'nalishlari bo'yicha maqsadlarni belgilash, tegishli markazlarni tayyorlash va hafta mavzusi bo'yicha mashg'ulotlarni taqsimlashga qaratilgan. Hafta mavzusi barcha erkin faoliyat markazlaridan o'tishi kerak. Haftalik rejaga guruhda ham, sayrda ham didaktik o'yinlar, harakatli o'yinlar kiradi.

Rivojlanish markazlariga qo'yiladigan talablar:

- Rivojlanish markazlarini tashkilot, guruh makonining, shuningdek, dasturni amalga oshirish uchun moslashtirilgan tashkilotga tutash yoki qisqa masofada joylashgan hududning (keyingi o'rinlarda) ta'lim salohiyatini maksimal darajada amalga oshirishni ta'minlaydi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni har bir yosh bosqichining xususiyatlariga muvofiq rivojlantirish, ularning sog'lig'ini himoya qilish va mustahkamlash, xususiyatlarini hisobga olgan holda va rivojlanish kamchiliklarini tuzatish uchun materiallar, jihozlar ta'minoti; - rivojlanish markazlari bolalarning (turli yoshdagi bolalar) va kattalarning muloqoti va birgalikdagi faoliyati, bolalarning motor faolligi, shuningdek, yolg'izlik uchun imkoniyatlarni ta'minlashi kerak.

Rivojlanish markazlari quyidagilarni ta'minlashi kerak:

- turli ta'lim dasturlarini amalga oshirish; - inklyuziv ta'lim tashkil etilganda - buning uchun zarur shart-sharoitlar;

- tarbiyaviy faoliyat olib boriladigan milliy-madaniy, iqlim sharoitlarini hisobga olgan holda; - bolalarning yosh xususiyatlarini hisobga olish

Bugungu kunda MTTda quyidagi rivojlanish markazlari ishi tashkil etilgan:

- Qurish-yasash, konstruksiyalash va matematika markazi
- Syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish
- Til va nutq markazi
- Fan va tabiat markazi
- San'at markazi

Har bir rivojlanish markazining o'z maqsadi va yo'nalishiga ega, shuning uchun markazlardagi faoliyat qiziqarli bo'lishi, qo'yilgan maqsad va vazifalarni hal etishi, ta'limiy materiallar va o'yin anjomlari guruh bolalarining yoshiga mos, xavfsiz va ularda qiziqish paydo qilishi lozim. Markazdagi vazifa va topshiriqlar bolalarga tushunarli bo'lishi kerak. Har bir markaz haftaning boshida tayyorlanadi va jihozlanadi.

Markaz ishi davomida tarbiyachi bolalar ishini kuzatadi, tavsiya etilgan materiallarning bolalar uchun qanchalik qiziqarli, tushunarli va osonligi hamda xavfsizligiga e'tibor qaratadi. Agar kerak bo'lsa, tarbiyachi ta'limiy materiallarni to'ldiradi yoki o'zgartiradi. Tarbiyachi markazdagi ishlarni diqqat bilan tahlil qiladi va guruhning barcha bolalari besh kun davomida har bir markazda bo'lishini ta'minlaydi. Bundan tashqari kimga bajarish oson, kimga qiyin bo'lganini kuzatadi. Kuzatuv natijalari asosida tarbiyachi bola va uning ota-onalari bilan yakka tartibda ishlashni rejalashtiradi.

Har hafta oxirida tarbiyachi bolalar faoliyatini tahlil qiladi, bolalar nimalarni bilib olganini, nimani bilishni hojlashlarini o'rganadi, xulosalaydi. Shu bilan birga materiallar qay darajada qiziqarli va savodli tayyorlanganligi, qo'yilgan maqsadga erishildimi yoki yo'qmiligi chuqur tahlil etiladi. Shundan so'ng keyingi haftaga tayyorgalik ko'riladi.

Shunday qilib, rivojlanish markazlarida to'g'ri tashkil etilgan ish har bir bolaga o'zi yoqtirgan faoliyat bilan mashg'ul bo'lishga, o'z kuchi va qobiliyatini sinab ko'rishga, kattalar va tengdoshlari bilan birgalikda faoliyat yuritishga, ularning his-tuyg'ulari va va xatti-harakatlarini tushunish va baholashga imkon beradi, aynan shular rivojlantiruvchi ta'lim negizini tashkil etadi.

"Qurish yasash, konstruksiyalash va matematika" markazi

Markazda bola qurish,-yasashni, matematik bilimlarni, muloqotga kirishishni o'rganadi. Shu bilan birga mayda motorika rivojlanadi, bola doimiy harakatda bo'ladi, bir biridan o'rganadi, o'rgatadi.

"Syujetli- rolli o'yinlar va drammalashtirish" markazi

Bu markaz o'z ichiga guruhimizda yillar davomida ishlab kelgan "Mehmon - mehmon", "Oila", "Shifoxona", "Maktab", "Atele", "Sartaroshxona", "Oshxona", "Do'kon" o'yinlarini olgan bo'lib, markaz deyarli har kuni ishlaydi. Bolalarga o'yin mavzusini tushuntiring, jihozlarni ta'minlab qo'ying va o'zingiz chetdan kuzating. Ular sizga shunday o'ynab berishadi, ko'rib hayratlanasiz.

"Til va nutq" markazi

Ushbu markazda bola hayotidagi eng kerakli bo'lgan og'zaki nutq rivojlanadi, hamda o'qish malakalari, qo'l barmoqlari mayda motorikasi ham rivojlantiriladi. Markazda bolalar o'z ona tilida erkin so'zlashadilar, badiiy asarlarni ifodali hikoyalaydilar, gapirganda so'zlarni bir-biriga bog'lab, ma'noli jumlar tuzishni, so'zlaganda otlarni birlik va ko'plikda qo'llashni o'rganadilar.

"Fan va tabiat" markazi

"Fan va tabiat" markazi agar sezayotgan bo'lsangiz bolalarning eng sevimli markaziga aylanib bormoqda. Chunki bolalar markaz orqali juda ko'p tajribalarni o'zlari, ularga ruxsat etilmagan ayrim tajribalarni tarbiyachi, kattalar yordamida o'tkazmoqdalar va qiziqtirgan narsalarni bilib olmoqdalar. Markazning asosiy maqsadi bolalarni tabiat va tevarak atrofdagi xodisalar bilan tanishtirish, jonli va jonsiz tabiatni farqlash, undagi turli xil mavjudotlarning yashash tarzlari haqidagi ma'lumotlarni olishga o'rgatish.

"San'at" markazi

Ushbu markaz o'z ichiga asosan rasm, applikatsiya, loy ishini oladi. Markazning asosiy maqsadi bolalarda ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirish. Ularni go'zallik bilan

oshno qilish, mayda qo‘l motorikasini rivojlantirish orqali nutqni rivojlantirish. Bola ranglarni tanlashga, ularni o‘z o‘rnida ishlatishga o‘rganadi.

“Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi asosida rivojlanish markazlarida olib boriladigan integratsiyalashgan ta’limiy faoliyat bolalarni ongli ravishda va samarali o‘zlashtirishga xizmat qiladi. Rivojlanish markazlarida bola shaxsining rivojlanishida ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishiga qo‘yiladigan Davlat talablarining rivojlanish sohalariga integratsiyalashgan yondashuv bola rivojlanishining yaxlitligini ta’minlaydi.

Shunday qilib, rivojlanish markazlarida o‘yin va o‘yin faoliyatini tashkil etish bolalarning yosh imkoniyatlari va qiziqishlarini hisobga olgan holda yaratiladi va bola kun davomida qiziqarli o‘yin faoliyatini topa oladigan tarzda loyihalanadi. Didaktik materiallar, o‘yinlar, qo‘llanmalar va bolalar adabiyotlarini tanlashda bolalarning ko‘p bosqichli rivojlanishining o‘ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi, bu esa har bir bolaning rivojlanishida ijobiy rivojlanish uchun zarur “tuzatishlar” kiritishga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Maxkamasining 2020 yil 22 dekabrda “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 802-son qarori.
2. Grosheva I.V., Yevstafeva L.G., Maxmudova D.T., Nabixanova Sh.B., Pak S.V., Nazarova V.A., Isxakova M.R., Abdunazarova N.F. "Ilk qadam" davlat o‘quv dasturi (takomillashtirilgan ikkinchi nashr) – T.:2022
3. Mualliflar: Shin A.V., Mirziyoeva Sh.Sh., Grosheva I.V. va boshqalar. “Shaxsga yo‘naltirilgan yondashuv asosida ta’lim jarayonini rejalashtirish” T.:2020 y.
4. Maktabgacha ta’lim tashkilot ta’lim faoliyatini mavzuviy rejalashtirish” T.:2019
5. “Ilk qadam” davlat o‘quv dasturi. – Toshkent: Sano-standart, 2020. – 13 bet.

6.Yuldasheva M.Z. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarda rivojlantiruvchi markazlarni tashkil etish // Modern Education and Development. – 2025. – 28(3). – Betlar 15-22.